

ИЛМИЙ БИЛИШДА ҚАРАМА-ҚАРШИЛИКНИНГ ДИАЛЕКТИК КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ЎРНИ

Назаров Мухитдин

Анджон машинасозлик институти
“Гуманитар фанлар” кафедраси доценти
Тел: +998 97 581-14-12

Аннотация: Мақолада қарама-қаршилик концепцияси диалектиканинг ўзаги сифатида илмий фикрлаш жараёнида муҳим роль ўйнаши турли аналитик-синтетик ҳаракатлар билиш жараёнининг ривожланиш йўлида методологик аҳамият касб этиши ёритиб берилган.

Калим сўзлар: диалектика, концепция, методологи, илмий билиш, илмий тафаккур, қарама-қаршилик, силлогизм, ижодий фаолият.

Abstract: The article explains that the concept of opposition as the core of dialectics plays an important role in the process of scientific thinking and that various analytic-synthetic actions gain methodological importance in the development of the cognitive process.

Key words: dialectic, concept, methodology, scientific knowledge, scientific thinking, opposition, syllogism, creative activity.

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Бугунги дунёдаги ижтимоий тараққиёт ва илмий билиш соҳасидаги катта ўзгаришлар фаннинг ҳаётдаги аҳамиятини янада ошириб, назарий тадқиқотларнинг асосий йўналишларини белгилаб бермоқда. Жаҳон миқёсида замонавий фан ютуқлари, илмий кашфиётлар ва ижодий тафаккур натижаларига эҳтиёж ортиб бормоқда. XXI асрда бутун жаҳонда инновацион илмий кашфиётлар амалга ошди. Бу давр информацион технологияларни, интернетни ривожлантириб, халқ хўжалигини бошқариш, маданият, инсон ва жамият турмуш тарзини такомиллаштиришни ўз ичига олади.

Фан тараққиётида айнан бир хил натижаларга элтувчи турли йўллар, хилма-хил вариантлар мавжуд. Бу вариантлар илмий билиш субъектининг фаолияти, кашфиёт ижодкори билан боғлиқ. Демак, буюк кашфиётлар юксак қобилят эгалари бўлмиш айрим олимлар, тадқиқотчилар фаолияти хизмати натижаси бўлиб, бу муайян соҳага оид кашфиётдаги оригиналлик ҳисобланади ва жамоатчилик томонидан ижодий тафаккурнинг маҳсули сифатида қабул қилинади. Мадомики, шундай экан, илмий тафаккурнинг қонун ва категорияларини, концепцияларини ўрганиш ҳар бир даврнинг долзарб масаласи бўлиб қолаверади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW)

Шуни қайд этиш керакки, ҳозирда қарама–қаршилик концепцияси диалектик назарияда ижодий фикрлашнинг муайян намуналарини ҳозирги талаблар даражасида самарали таҳлил қилиш учун етарли даражада ишлаб чиқилмаган. қарама–қаршиликлар ва уларни ҳал қилиш усуллари тўғрисидаги асарлар кўп бўлган шароитда бу фикр ғалати бўлиб туюлиши мумкин. Лекин ҳозир файласуфларимизнинг қарашларида бу муаммо юзасидан яқдиллик мавжуд эмас. Уларнинг қарама–қаршилик типологияси, қарама–қаршиликни ҳал қилиш шакллари ва усуллари ҳақидаги қарашлари ўзаро мос келмайди, баъзан эса бир–бирига қарама–қаршидир.

Қарама–қаршилик муаммоси тўғрисидаги мунозарага нуқта кўяр экан, Ж.Т.Туленов шундай деб ёзади: “Агар мендан муҳокама қилинаётган муаммонинг қайси жиҳатларини муфассалроқ ишлаб чиқиш кераклиги ҳақида сўрашса, мен қарама–қаршиликни ҳал қилиш усуллари ва турлари масаласини алоҳида қайд этган бўлар эдим. Зеро, бу масалани ҳал қилишга нисбатан

ёндашувларнинг ҳар хиллиги, бир қанча ҳолларда эса муаллиф позициясининг мужмаллиги кўзга ташланади”¹.

Илмий билиш жараёни билан муайян даражада таниш бўлган ҳар қандай одам қарама–қаршилик билишнинг муҳим, имманент омили, унинг рағбатлантирувчи кучи эканлигини тан олади. Нафақат файласуфлар, балки алоҳида фанларнинг кўпгина атоқли вакиллари ҳам ўз ижодий фаолиятини рағбатлантириш учун қарама–қаршиликдан муайян тарзда, у ёки бу шаклда фойдаланган.

Эйнштейн, Гейзенберг, Шредингер ва бошқа физиклар Н.Бор ҳар доим қарама–қаршиликларни қидириши, уларга интилишини, қарама–қаршиликларни мумкин қадар кескинлаштиришни ёқтиришини сезмасликлари мумкин эмас эди. Дарвоқе, Н.Борга хос бўлган далиллаш усули билан тўлдирувчанлик тамойили ўртасидаги ўхшашлик–муқобил қарашлар қарама–қаршилигидан фойда чиқариб олиш қобилияти мавжуд эди”².

Шунга қарамай, айрим матнларда ёки уларнинг алоҳида қисмларида билиш жараёнининг амалдаги ва табиий қарама–қаршилиги анча тўлиқ ва аниқ намоён бўлади. Бу жиҳатдан А.Пуанкареннинг куйидаги фикр–мулоҳазалари диққатга сазовор: “Математик билиш имкониятининг бўлиб туюлади. Хўш, агар бу фан фақат сиртдан дедуктив бўлса, унинг ҳеч ким шубҳа қилмайдиган мукамаллиги ва изчиллиги қаердан келиб чиқади? Ёки, аксинча, математика илгари сурувчи барча таклифларни формал мантик қоидалари ёрдамида бошқа таклифлардан келтириб чиқариш мумкин бўлса, нима учун математикада чексиз такрор учрамайди? Силлогизм бизга бирон–бир янги нарсани ўргата олмайди, агар ҳамма нарса айният қонунидан келиб чиқиши лозим бўлса, ҳамма нарса бу қонунга келтирилиши керак. Наҳотки,

¹ Туленов Ж.Т. Диалектика назарияси. -Т.: Шарф, 2001. - Б.18.

² Холтон Дж. Тематический анализ науки. -М.: Наука, 1991. – С.195.

жилд–жилд китобларни тўлдирган барча теоремаларнинг баёни А ни А деб кўрсатишнинг ниқобланган усули эканлигини фараз қилиш мумкин бўлса!”³.

Демак, “жонли” қарама–қаршиликнинг ҳаракати ижодда доим аниқ ўз аксини топавермайди. Кўпинча унда бой, серқамров, драматизм ва кескинликка тўлиқ фикрлаш жараёнининг фарқлаш қийин бўлган изларигина сақланиб қолади⁴.

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛТАТЫ / RESULTS)

Турли методологик ёндашувлар фаннинг, билишнинг ривожланишига самарали таъсир кўрсата олмайди. Айни бир илмий тадқиқот натижалари гоҳида кечириб бўлмас хато ва гоҳида буюк бир кашфиёт деб баҳоланса, ҳар хил методологик йўналишлар кўрсатилса, бу фаннинг ривожланишига етарли имконият яратмайди. Бизнингча бундай вазиятда баъзида кимнингдир ўзбошимчалиги ёки эркалиги, ҳар хил ўткинчи, «ноилмий» ҳолатлар катта аҳамият касб этиши мумкин:

- Илмий тафаккурни тизимли ва муфассал таҳлил қилиш, фикрлашнинг муайян кўринишлари ва намуналарини (масалан илмий матнларни) объектив ва оқилона баҳолаш учун зарур илмий воситалар ишлаб чиқиш тақозо этилади.

- Илмий билиш жараёнида қарама-қаршилик принципи билишнинг энг муҳим, имманент омили, унинг рағбатлантирувчи сифатида роль ўйнайди.

- Илмий ижодда фикрнинг жонли, қарама-қаршиликка тўлиқ ҳаракатнинг изларини фарқлаш мумкин. Бу изларга қараб кўп нарсани ўқиш ва зарур ҳолда тиклаш мумкин.

- “Жонли” қарама-қаршиликнинг ҳаракати ижодда доим аниқ ўз аксини топавермайди, тадқиқотчининг фикрини фойдали таҳлил қилиш ҳамда қарама-қаршиликка асосланган воситалардан фойдаланиш мумкин.

³ Пуанкаре А. О природе математического суждения. –М.: Наука, 1995. –С.11

⁴ Н.Қурбонова, М.Назаров. Илмий тадқиқот методологияси (Ҳозирги замон техникаси ва технологик тафаккур). – Андижон, 2021.

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Қарама–қаршиликнинг диалектик концепциясидан фойдаланиш илмий фикрлаш жараёнида амалга ошувчи жуда кўп хилма–хил алоқаларни аниқлаш ва тартибга келтириш имконини беради, зеро, мазкур концепция доирасида ҳар хил аналитик–синтетик ҳаракатлар билиш жараёнидаги қарама–қаршиликнинг жиҳатлари, унинг ривожланиши йўлидаги маълум нуқталар деб ифодаланиши мумкин. Бунинг натижасида “кўплик” “бирлик”ка айланади, “ранг–баранглик” гўё бир чизикқа тизилади, тартибга келади ва уни кўриш нисбатан осонлашади.

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Демак, қарама–қаршиликнинг диалектик концепциясидан фойдаланиш нафақат файласуфлар, балки алоҳида фанларнинг вакиллари ҳам ўз ижодий фаолиятларида бевосита ёки билвосита фойдаланадилар. Фундаментал фанлар классиклари Эйнштейн, Гейзенберг, Н.Бор ва бошқа физик ва математиклар ҳам ҳар доим қарама–қаршиликларни қидириши, уларга интилиши, бу тамойилнинг янги билимни қидириши, илмий изланиш ва ижобий хулосалар чиқаришда муҳим аҳамият касб этишини кўрсатиб ўтганлар. Ҳозирги замон илмий ижодий фан тадқиқотчилари ва илмий ижод билан шуғулланувчилар учун ҳам қарама–қаршиликлар диалектик концепцияси илмий ижодий жараёнда методологик роль бажариши шубҳасиздир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Туленов Ж.Т. Диалектика назарияси. -Т.: Шарқ, 2001. - Б.18.
2. Холтон Дж. Тематический анализ науки. -М.: Наука, 1991. – С.195.
3. Пуанкаре А. О природе математического суждения. –М.: Наука, 1995. –С.11
4. Н.Қурбонова, М.Назаров. Илмий тадқиқот методологияси (Ҳозирги замон техникаси ва технологик тафаккур). – Андижон, 2021.

REFERENCES

1. Tulenov J.T. Theory of dialectics. - T.: East, 2001. - B.18.
2. Holton J. Thematic analysis of science. -M.: Nauka, 1991. - P.195..
3. Puankare A. On the nature of mathematical judgment. -M.: Nauka, 1995. - p.11
4. N. Qurbonova, M. Nazarov. Scientific research methodology (modern techniques and technological thinking). - Andijan, 2021.